

региональной научно-практической молодежной интернет-конференции. – Армавир: Изд-во АГПУ, 2017. – С. 247-249.

5. Кузьмина Н.А., Коврига Е.В. Проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов // Развитие природоохранной системы и экологии города: Материалы региональной научно-практической молодежной интернет конференции. – Армавир: Изд-во АГПУ, 2017. – С. 41-44.

6. Экология города: учебное пособие [Текст] / Под ред. проф. В.В. Денисова. М., 2010. – 768 с.

OCHIQ O‘ZANLARDA OQIM HAKKATINING UZLUKSIZLIGI BO‘YICHA TAHLILI

*t.f.f.d., (PhD) J.Sh.Suyunov., magistrant A.Z.Qamarov
Samarqand davlat arxitektura qurilish Universiteti*

Annotsatsiya. Maqolada mashinali suv ko‘tarish inshootlari tarkibiga kiruvchi inshootlar keltirilgan va suyuqlik harakatini o‘rganishning ikkita usuli ya‘ni Lagranj hamda Eyler metodlari keltirib o‘tilgan. Tekis barqaror harakat uchun oqimdagi suzuvchi nanoslarning diffuziya nazariyasi o‘rganilgan. Qattiq zarrachaga suyuqlik oqimining ta‘sir etuvchi kuchlar mexanizmi bo‘yicha takliflar keltirilgan.

Аннотация. В статье перечислены конструкции, из которых состоит машинный подъемник, и описаны два метода исследования движения жидкости: метод Лагранжа и метод Эйлера. Исследована диффузионная теория плавающих наночастиц в потоке при постоянном течении. Сделаны предложения по механизму сил, действующих на течение жидкости к твердой частице.

Kalit so‘zlar: daryo, kanal, gidravlika, uzluksiz, oqim, loyqalik, avankamera, gidrodinamika, gidrostatik bosim.

Ключевые слова: река, русло, гидравлика, сплошной поток, мутность, аванкамера, гидродинамика, гидростатическое давление.

Mashinali suv ko‘tarish inshootlari tarkibiga quyidagi inshootlar kiradi. Suv olish inshooti (suv o‘tkazuvchi), tindirgich (bosh qismdagi va texnik suv ta‘minoti ehtiyojlari uchun), suv keltiruvchi tarmoq (kanallar, o‘zi oqar quvurlar va h.k.z), avankamera, suv qabul qilish inshooti, nasos stansiyasi binosi. Suv o‘tkazuvchi inshootlardagi oqim harakatini uzluksizligining tahlili, himoyalovchi inshootlarni loyihalashtirish juda muhim ehtiyojlarimizdan biridir.

Gidrodinamika - gidravlikaning muhim bo‘limlaridan biridir, bu bo‘limda siqilmaydigan suyuqlik harakati o‘rganiladi. Suyuqlikning qattiq jismlar bilan o‘zaro ta‘siri nazariy yoki eksperimental usullarda o‘rganiladi. Ushbu masalani yechishda gidrodinamika fan sifatida o‘zining asosiy qonunlarini va suyuqliklar qonuniyatlarini ishga soladi. Shuningdek, mexanika fanining metodlaridan ham foydalaniladi. Bunda suyuqlikning umumiy tabiiy hususiyatlari ham inobatga olinadi.

Bu yechimlarda oqimning tezligi, bosimi va urinma kuchlanishlar qiymatlari inshoot devorlarining istalgan joyi uchun aniqlanadi. Bular natijasida suyuqlikning qattiq inshoot devoriga bo‘lgan qarshilik kuchlarini aniqlash imkoniyati paydo bo‘ladi.

Gidrodinamikaning asosiy tenglamalari fizika fani qonunlarini tabiatdagi suv oqimiga tadbiiq etish yo‘li bilan olinadi. Bu yerda elementar massa tushunchasidan foydalaniladi. Kichik massacha suyuqlikdan ajratib olinib, keyingi siljishlarda uning hajmi kichrayib boraveradi. Gidrodinamikaning umumiy tenglamalarini yechish, bu qiyin masala va ba‘zan bu masalalarni yechish jarayoni katta murakkabliklar tug‘diradi. Ba‘zan uni yechishga erishiladi ham. Bu masalalarni soddalashtirish maqsadida, tenglamalardagi hadlarni imkon qadar cheklashga harakat qilinadi, mantiqiy-nuqtai nazardan.

Masalan, bir qancha holatlarda amaliyot nuqtai nazardan aniqlik bilan hayotdagi kuzatuvlarni ifoda qilish, yozish mumkin. Suyuqlikning yopishqoqligini chetlab o‘tish mumkin deb hisoblaymiz va bu nazariya ideal suyuqlik uchun hisoblanadi. Bu holatni gidrodinamikaning ko‘pgina masalalariga amaliy tadbiiq etish mumkin. Suyuqlik harakatlanayotgan vaqtda uning yopishqoqligi juda yuqori bo‘lishi mumkin (yopishqoq yog‘ mahsulotlari va h.k.z) oqim tezligi qiymati kichik miqdorlarga o‘zgaradi, tezlanish qiymatini hisobga olmasak ham bo‘ladi.

Gidravlikada suyuqlik uzluksiz muhit sifatida qaraladi, suyuqlik egallagan fazo faqat suyuqlikning

o‘zidan iborat bo‘lib, unda bo‘shliq vakuum mavjud emas. Suyuqlik harakatini keltirib chiqaruvchi sabablar bular-tashqi kuchlar hisoblanadi. Masalan: gravitasiya kuchlari, og‘irlik kuchlari, tashqi bosimlar va h.k.z. Odatda gidrodinamika masalalarini yechishda bu kuchlarni qiymatlari beriladi. Noma’lum sabablar, suyuqlik harakatini belgilovchi kuchlar- bu asosan suyuqlikning ichki tomonidan yuzaga keluvchi gidrodinamik bosim kuchlaridir. Gidrodinamik bosim kuchi bu suyuqlikning barcha nuqtalarida yuzaga keluvchi bosim kuchlaridir, bular nafaqat nuqtaning koordinatasiga balki bu gidrostatik bosim tushinчасiga borib taqaladi, hamda bu tushincha vaqt tushinчасi bilan bog‘langan.

Suyuqlik harakat qonuniyatlarini o‘rganishdagi qiyinchiliklar uning tabiiy hususiyatlari bilan bog‘langan va ayniqsa murakkablik suyuqlikning urinma kuchlanishlari bilan bog‘langan. Suyuqlik zarrachalari orqali uzatiladigan ishqalanish kuchlari keltirib chiqaradigan qarshilik kuchlari bilan bog‘langan.

Suyuqlik harakatini o‘rganishning ikkita usuli mavjud: birinchisi Lagranj usuli; ikkinchisi Eyler metodi.

Lagranj usuli shu bilan karakterlanadiki suyuqlik oqimi harakatida suyuqlik zarrachasining harakat trayektoriyasi bosh vazifani bajaradi.

Boshlang‘ich vaqt oralig‘ida zarracha holatini uning koordinatalari x_0, y_0, z_0 holati belgilaydi. Zarracha harakati jarayonida aralashib ketadi va uning koordinatalar holati o‘zgarib boradi. Suyuqlik harakatini aniqlashda uning zarrachalarining koordinatalari joylashuvi orqali ifodalaymiz x, y va z uning boshlang‘ich holatdagi koordinatalari (x_0, y_0, z_0) va vaqtni t orqali ifodalab quyidagicha yozamiz:

$$\begin{aligned} x &= x(x_0, y_0, z_0, t); \\ y &= y(x_0, y_0, z_0, t); \\ z &= z(x_0, y_0, z_0, t). \end{aligned}$$

Nasos stansiyalari suv keltiruvchi kanallari o‘zanlarida tuproqning suv bilan yuvilishi oqibatida kanalda ham yuvilish, avankamerada nanoslarning ko‘milish holatlarini natura sharoitlari ko‘rsatadi.

Nanoslar o‘lchami o‘rtacha diametr kriteriyasi bilan karakterlanadi. Bu qiymatni nanoslarning granulometrik tarkibini tahlil qilish yo‘li bilan aniqlanadi.

Nanoslar harakati suv oqimida muhim rol o‘ynashga tegishli kriteriy bu gidravlik kattalik tushunchasidir. Oqimning eng tubidagi qatlam tezlik gradiyenti keskin pasayib ketadi. Ayni paytda suv oqimidagi ko‘tarish kuchlari qiymati kichrayib, nanos zarrachalari kanal yoki avankameraga cho‘ka boshlaydi. Ayni paytda nanos zarrachalariga suv oqimining ikkita tuzuvchisi ta’siri bo‘ladi: pulsasiya tezligining vertikal tuzuvchisi \mathcal{G}_z va nanos zarrachalarini cho‘kishga majbur qiluvchi ω gidravlik kattalik miqdori. Barcha oqimning gidrodinamik rejimlari uchun nanos zarrachalarini cho‘kishi – laminar, turbulent va o‘tish rejimlarini quyidagi ifoda orqali hisoblash mumkin:

ω - gidravlik kattalikning o‘lchov birligi (m/s) da:

$$\omega = \frac{v}{d_e} \left[-K_1 + \sqrt{K_1^2 + l \frac{d_e^3 g}{v} \rho'} \right], \tag{1}$$

yoki

$$d_e = \sqrt[3]{\frac{1,91G_{par}}{g\rho_{par}}}, \tag{2}$$

d_e – Zarracha diametri (m) da; K_1, l – doimiy o‘lchamsiz kattalik; sharsimon zarrachalar uchun $K_1 = 27,27$; $l = 3,03$; v – suyuqlikning kinematik qovushqoqligi m^2/s , suyuqlikning temperaturasiga bog‘liq.

$t, ^\circ S$	5	10	15	20
$v, m^2/s$	0,015	0,0131	0,0114	0,0101

Agar $\mathcal{G}_z' > \omega$ bo‘lsa, unda zarracha oqim ta’sirida cho‘kmaydi, suzib ketadi. $\mathcal{G}_z' < \omega$ bo‘lsa nanos zarrachalari o‘zan tubiga tushadi. Cho‘kish jarayoni yuz beradi. $\mathcal{G}_z' = \omega$ bo‘lsa nanos zarrachalari muvozanat holatiga tushadi.

Suv oqimi qatlamini nanos zarrachalari bilan to‘yinishi bosqichini aniqlash, suvning gidrologik loyqalik darajasi bilan bog‘lanadi (kg/m^3). Bu qiymat birlik hajmdagi suvda nanos miqdorini ko‘rsatuvchi belgidir. Gidromexanikada nanos konsentrasiya so‘zi qo‘llaniladi.

Suv oqimi tabiiy sharoitlarda oqimning o‘rtacha tezligi bilan harakterlanadi (oqim odatda notekis oqadi). Ayni paytda nanos zarrachalari doim pastga qarab harakat qiladi. Zarrachalar goh pastga, goh balandlikka oqim bo‘yicha harakatda bo‘ladi. Oqimga aralashib, to‘lqinsimon chiziqda harakat qiladi. Bu holat shu bilan tushintiriladiki, o‘rtacha oqim tezligidan tashqari suv oqimining pulsasion tezligi ham kamayadi, nanos zarrachalarining gidravlik kattaligi $\omega_i = const$ o‘zgarmasdan qolaveradi, zarrachalar pastga enadi. Ya’ni oqim tezligi kamayib ketishi bilan nanoslar kanal tubiga tushib qolaveradi.

Loyqa kanal va avankameralar tubida juda katta miqdorda to‘planadi. Buni nasos stansiyasining natura tadqiqotlari ko‘rsatadi. Zarrachalar tezligi ham oqim tezligiga mos ravishda ko‘tariladi. Bu holatda o‘tirgan loyqaliklar tubdan uzilib yuvilish jarayoniga o‘tadi. Tupdagi o‘tirgan cho‘kindilar miqdori kamayib boradi. Loyqalik miqdori nafaqat uzunlik bo‘yicha, balki o‘zanning kengligi bo‘yicha ham miqdori o‘zgarib boradi. Oqim chuqurligi bo‘yicha ya’ni vertikal bo‘yicha ham loyqa miqdori o‘zgarib boradi. Berilgan sharoitlardan nanos miqdorini tenglama tuzishda va ularni yechishda o‘zgarmasdan qoladi deb hisoblaymiz.

Tekis barqaror oqim uchun oqimdagi suzuvchi nanoslarning diffuziya nazariyasini yozamiz. Bu yerda nazariya oqim uchun faqat gorizontaal tuzuvchilarini hisobga olamiz \mathcal{G}_x va vertikal pulsasion tezlikni \mathcal{G}_i zarracha uchun oqimning pulsasion tuzuvchisiga tenglashtirib olamiz. Bu yerda enersiya kuchlaridan hozircha saqlanamiz. Shuningdek, qattiq zarrachalarning pulsasion aralashuvidan ham saqlanamiz. Bu cheklanishlar albatta o‘zining hisoblash natijalariga ta’sirini sezdiradi. Shuning uchun ham eng qimmat va ishonchli ma’lumotlar eksperimentlar orqali olinadi.

Suv oqimi tezligi, qachonki zarrachalarga harakat bera boshlagan vaqtdagi qiymatiga siljitivchi oqim tezligi deyiladi ϑ_{silj} .

Suyuqlik oqimining ta’sir etuvchi mexanizmini qarab chiqamiz. Qattiq zarrachalarni misol uchun olamiz, ular o‘zan tubida joylashgan (1-rasm). Ox o‘qi oqim yo‘nalishiga mos tushadi. Kanal tubida yotuvchi zarrachalar oqim ta’siriga duch keladi, bu kuchni oltita yo‘nalishga ajratamiz. Bular kuchning uchta proyeksiyalari R_x, R_y, R_z va ta’sir etuvchi kuchning momentlari M_x, M_y, M_z .

1-rasm. Qattiq zarrachaga suyuqlik oqimining ta’sir etuvchi kuchlar mexanizmi.

Ko‘proq zarrachalardan suv oqib o‘tayotganda o‘sha sharoitlarda zarrachalarga ta’sir etuvchi kuchlar ta’sir etuvchilarga ajratib qaraladi R_x va R_z . R_z kuchi ko‘taruvchi kuch hisoblanadi. Bu kuchlar ta’sirida zarrachalar ma’lum sharoitlarda tubdan uzilib oqimga qo‘shilishi mumkin. Bu qumli zarrachalarning kuzatuvi shuni ko‘rsatadiki, o‘rtacha uzilishdagi zarrachaning burchagi zarracha uzilib chiqish trayektoriyasi suzuvchi inshoot yuzasiga nisbatan taxminan 25^0 burchak ostida joylashadi.

Oqimning o‘rtacha tezligi qachonki nanoslar suzuvchi holatga o‘ta boshlaydi, oqim uchun eng kichik oqim tezligi ko‘chuvchi nanoslar pastga tushmaydi. Tashiluvchi nanoslar suzuvchi holatida asosan vertikal tuzuvchi tezlik qiymatiga bog‘liq bo‘ladi. Pulsasiya tezlik va bosimlarning uzluksiz o‘zgarishlari ta’sirida va nanoslarning gidravlik kattaligi tezligi ta’sirida bo‘ladi.

Ye.A.Zamarin quyidagi formulani taklif qilgan, bu formula natura kuzatuvlari asosida paydo bo‘ldi. Oqimdagi loyqalik miqdori $\rho = 5 \div 6 \text{ kg/m}^3$ bo‘lganda uning ko‘rinishi:

$$\rho = 0.022 \frac{\vartheta}{\omega_0} \sqrt{\frac{RJ\vartheta}{\omega_{or}}} \quad (3)$$

\mathcal{G} – suv oqimining o‘rtacha tezligi m/s;

R –gidravlik radius, m; J –oqim suv yuzasi nishabligi (tekis oqim harakatida –tubning nishabligi); ω_{or} –gidravlik kattalikning o‘rtacha miqdor kattaligi, m/s ; ω_0 – shartli gidravlik kattalik, quyidagi

qiymatlarga ega:

$$0,002 \leq \omega_{o'r} \leq 0,008 \text{ m/s} \quad \omega_0 = \omega_{o'r};$$

$$0,0004 \leq \omega_{o'r} \leq 0,002 \text{ m/s} \quad \omega_0 = 0,002$$

Suyuqlik oqimi va elementar oqimcha uchun uzilmaslik tenglamasini quyidagicha keltirib chiqaramiz. Agar oqim siqilmas suyuqlikning yaxliti bo'lsa, unda vaqt o'tishi bilan o'zgarish holati (ko'payish yoki kamayishi) uning massasi berilgan hajm bo'yicha o'zgarishlar yuz bermaydi. Oqimda suyuqlik o'zi egallagan fazoni bo'shliqsiz egallagan. Ya'ni suyuqlik uzilmasdan oqadi. Bu holatga suyuqlik uzilmaslik tenglamasi o'rinli bo'ladi. Bunda massaning saqlanish qonuni asos qilib olingan.

Elementar oqim uchun suyuqlikning barqaror harakatida uzilmaslik tenglamasini yozamiz (2-rasm). 1-1 kesma uchun yuz Δw_1 ni va zarrachali suyuqlik harakat tezligini u_1 deb qabul qilamiz. 1-1 kesmadan o'tayotgan suv miqdori suv oqimi sarfi $\Delta Q_1 = u_1 \Delta w_1$.

2-rasm. Suyuqlikning harakati elementar oqimda

Keyin 2-2 qir'qimni qaraymiz, bu kesim yuzasidan elementar oqimga u_1 tezlik oqim bilan o'tadi. 2-2 kesim orqali o'tuvcha elementar suv sarfi $\Delta Q_2 = u_2 \Delta w_2$ ga teng.

Elementar oqimchanning qancha oqim kirishi va chiqishini uning yon devori yuzasi bo'yicha aniqlab bo'lmaydi. 1-2 kesim yuzasi doimiy o'zgarishsiz qoladi. Elementar oqim ichida bo'shliq paydo bo'lmaydi. Demak o'tayotgan suyuqlik oqimining miqdori, oqib o'tayotgan suyuqlik vaqt birligi ichida qarashimiz mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Арифжанов А.М. Распределение взвешенных частиц наносов в стационарном потоке // Водные ресурсы. –Т. 2001. №2.
2. Базаров Д.Р. Исследование гидравлического режима реки при бесплотинном водозаборе. Дисс. на соискание уч. степ. к.т.н., М. 1992 г. с.120.
3. Бакиев М.Р. Кирилова Е.И. Некоторые результаты исследований частично затопленных дамб. ТИИМ, 1996.
4. Гловацкий О.Я. Совершенствование мелиоративных насосных станций // Мелиорация и водное хозяйство, 1990, №1.
5. Гловацкий О.Я., Эргашев Р.Р. Разработка новых критериев качества перекачиваемой воды на системах машинного водоподъема. AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGI 3(7), Т, 2008.
6. Гловацкий О.Я., Рахимов Ш.Х., Эргашев Р.Р., Уралов Б.Р. Исследование гидродинамических характеристик движения твёрдых частиц над направляющими системами. Проблемы механики АН РУз № 4 Т. 2009 с.